

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSISIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE**

**OLEH:
NIDA ZAHRA AL BANNA
NIM. 180101110569**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, S. Pd, M. Pd.**

**ASISTEN DOSEN:
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Magnoliidae.

Hari/Tanggal : Rabu/12 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. Alat dan Bahan

1. Alat :
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet/cutter

2. Bahan :
 - a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
 - b. Sirsak (*Annona muricata* L.)
 - c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
 - d. Sirih (*Piper betle* L.)
 - e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau teratai.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, perennial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.

- d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

Menurut (Sudarsono, 2005), Magnoliophyta atau Angiospermae merupakan kelompok tumbuhan yang alat perkembangbiakan generatifnya berupa bunga. Divisi Magnoliophyta terdiri atas dua kelas yaitu Magnoliopsida dan Liliopsida. Magnoliopsida mempunyai 64 ordo, 318 familia, dan kurang lebih 165.000 species sedangkan Liliopsida mempunyai 19 ordo, 65 familia, kurang lebih 50.000 spesies. Pada umumnya bunga mempunyai perhiasan yang terdiri atas kelopak dan mahkota. Alat reproduksi jantan dihasilkan dalam stamen yang berjumlah satu atau banyak sedangkan

alat reproduksi betina berupa putik (pistilum). putik ada yang hanya tersusun dari satu daun buah (karpel) tetapi ada juga yang terbentuk dari karpel. Ovarium mungkin hanya terbentuk dari satu karpel atau beberapa karpel yang bersatu. biji terdapat di dalam ovarium. Sifat utama dari divisi Magnoliophyta adalah tumbuhan dengan biji tertutup, sudah ada bunga sesungguhnya dan daun yang bervariasi baik bentuk, ukuran dan bentuk pertulangan. Biji-biji dari Magnoliophyta tumbuh di dalam jaringan bakal buah (ovarium) atau struktur bunga yang lain, sehingga serbuk sari tidak langsung bersentuhan dalam ovul, tetapi hinggap pada bagian kepala putik (stigma), dimana ia berkecambah membentuk tabung sari.

Pada praktikum ini, akan dipelajari mengenai anak kelas Magnoliidae dari kelas Magnoliopsida dari divisi Magnoliophyta. Menurut (Raven, 2004), anak kelas Magnoliidae terdiri dari 8 bangsa, 39 suku dan sekitar 11.000 jenis yang merupakan tumbuhan berkeping biji dua yang mempunyai satu atau beberapa sifat-sifat primitif. Munculnya kira-kira 122 juta tahun yang lalu pada periode Kretaseus bawah. Menurut (Sudarsono, 2005), anak kelas Magnoliidae memiliki habitus dari yang sangat beragam, mulai dari pohon yang berkayu sampai herba. Beberapa famili dari anak kelas ini adalah Magnoliaceae, Annonaceae, Lauraceae, Piperaceae, dan Nymphaeaceae. Famili Magnoliaceae memiliki ciri, habitus berupa pohon, stipula besar dan kadang-kadang membentuk ochrea, memiliki banyak stamen dan ovarium yang tersusun spiral, perianthium. Contoh spesiesnya adalah *Michelia alba* dan *Michelia grandiflora*. Famili Annonaceae memiliki habitus berupa pohon atau perdu. Kaliks dan korolanya berjumlah kelipatan 3 dengan kaliks tersusun dalam 2 lingkaran. Contohnya adalah *Annona muricata* (sirsak), *Cananga odorata*. Kegunaan dari beberapa anggota famili ini adalah sebagai buah-buahan.

Menurut (Sudarsono, 2005), famili Lauraceae memiliki habitus berupa pohon dan perdu aromatik, memiliki bunga majemuk dengan tipe perbungaan panikula, spika, racemes, dan umbela. Contohnya adalah *Persea americana* (alpukat). Famili Piperaceae, anggotanya umumnya memiliki daun berbentuk

jarum, batang berbuku, dan memiliki bau aromatis. Perbungaan berupa spika dengan ukuran bunga yang kecil. Contohnya adalah *Piper betle* (Sirih) yang digunakan sebagai bumbu masak. Serta family Nymphaeaceae, famili ini terdiri atas tumbuhan air yang bergetah, terapung dalam air, dan memiliki daun tunggal. Contoh tumbuhannya adalah *Nymphaea nouchali* (teratai) yang merupakan tanaman hias

D. Hasil Pengamatan

1. Gambar Hasil Pengamatan (Akar, Batang, Daun, Bunga, dan Buah)

a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Ujung akar
- c. Pangkal akar
- d. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Ujung akar
- c. Pangkal akar
- d. Cabang akar

Sumber: (Rendo, 2014)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Pangkal batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Pangkal batang

Sumber: (Bimo, 2018)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Tangkai daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Tangkai daun

Sumber: (Puccio, 2020)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Mahkota bunga

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Mahkota bunga

Sumber: (Megumi, 2018)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Biji
- b. Tangkai buah
- c. Eksokarpium
- d. Mesokarpium
- e. Endokarpium

b) Literatur

Sumber: (Saleh, 2008)

Keterangan:

- a. Biji
- b. Tangkai buah
- c. Eksokarpium
- d. Mesokarpium
- e. Endokarpium

b. Sirsak (*Annona muricata* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Ujung akar
- c. Pangkal akar
- d. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Ujung akar
- c. Pangkal akar
- d. Cabang akar

Sumber: (Kamaruddin, 2019)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Cabang batang

b) Literatur

Sumber: (Anisa, 2014)

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Cabang batang

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Tangkai daun

b) Literatur

Sumber: (Adrian, 2019)

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Tangkai daun

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga

Sumber: (Ratnalita, 2018)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium
- d. Biji

b) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium
- d. Biji

Sumber: (Wardayati, 2019)

c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Ujung akar
- c. Pangkal akar
- d. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Ujung akar
- c. Pangkal akar
- d. Cabang akar

Sumber: (Huang, 2011)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Pangkal batang

b) Literatur

Keterangan:

- c. Bentuk batang: Bulat
- d. Pangkal batang

Sumber: (Wirakusumah, 2018)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Tangkai daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Tangkai daun

Sumber: (Permatasari, 2015)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga

Sumber: (Hayati, 2013)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium
- d. Biji

b) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium
- d. Biji

Sumber: (Permana, 2019)

d. Sirih (*Piper betle* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar

Sumber: (Dok. Pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Buku-buku batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Buku-buku batang

Sumber: (Toto, 2012)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun

Sumber: (Setyarini, 2018)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Bentuk bunga: bulir

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Bentuk bunga: Bulir

Sumber: (Purnama, 2017)

e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

Sumber: (Dok. Pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Ujung batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Ujung batang

Sumber: (Joel, 2018)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun

Sumber: (Wursten, 2019)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari

b) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari

Sumber: (Gia, 2018)

2. Tabel hasil pengamatan

No	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai
1	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Perdu	Herba
2	Periodisitas	Perennial	Perennial	Perennial	Annual	Annual
3	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut	Serabut
4	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Simpodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Memanjat	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Kasar	Kasar	Beralur	Licin
	Alat lain	-	-	-	-	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Berseling	Berseling	Berseling	Roset akar
	Bagian daun	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap
	Bentuk daun	Jorong	Memanjang	Memanjang	Jantung	Ginjal
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk
	Ujung daun	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Membulat
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata	Rata	Bergigi
	Urut daun	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Melengkung	Mencapai tepi daun
	Tekstur daun	Licin	Licin mengkilap	Kasap	Licin & seperti kertas	Tipis lunak
	Warna daun	Hijau	Hijau tua	Hijau tua	Hijau tua	Hijau

6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap
	Alat lain	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	Sejati	Sejati majemuk	Sejati ganda	-	-

E. Analisis

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Famili	: Annonaceae
Genus	: Cananga
Spesies	: <i>Canangium odoratum</i> Baill.

Sumber: (Van Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.), dapat diketahui bahwa Kenanga memiliki habitus atau perawakan tumbuhan pohon. Pohon adalah perawakan tumbuhan yang tinggi tumbuhannya bisa mencapai lebih dari 5 meter. Periodisitas atau waktu siklus hidup tumbuhan Kenanga adalah perennial atau tumbuhan yang waktu siklus hidupnya lebih dari 2 tahun, bahkan bisa berpuluh hingga ratusan tahun. Akar pada Kenanga bersifat akar tunggang. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), akar tunggang adalah adanya akar pokok atau akar utama yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Fungsi akar ini adalah untuk memperluas bidang penyerapan air dan memperkuat berdirinya batang tumbuhan.

Berdasarkan hasil pengamatan, batang Kenanga memiliki percabangan monopodial. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), percabangan monopodial adalah jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan panjang daripada cabangnya. Batang Kenanga memiliki arah tumbuh batang yang tegak lurus. Bentuk batang Kenanga adalah bulat seperti batang tumbuhan pada umumnya. Permukaan batang Kenanga kasar.

Berdasarkan hasil pengamatan, daun Kenanga memiliki duduk daun tersebar. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), tersebar adalah jika pada tiap buku batang terdapat hanya satu daun. Bagian daun pada Kenanga tidak lengkap, karena tidak ada pelepah daun. Daun Kenanga berbentuk jorong. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), daun berbentuk jorong jika perbandingan panjang: lebar = 1,5-2 : 1. Pangkal daun Kenanga adalah membulat, sedangkan ujung daunnya meruncing karena ujung daun runcing namun memiliki titik pertemuan kedua tepi daun lebih tinggi, sehingga tampak sempit memanjang namun tetap runcing. Tepi daun Kenanga rata dengan urat daun menyirip. Daun Kenanga memiliki tekstur daun licin. Warna daunnya adalah hijau.

Berdasarkan hasil pengamatan, Kenanga termasuk ke dalam divisi Magnoliophyta, sehingga bunga juga berfungsi sebagai alat reproduksi. Kenanga memiliki bunga dengan bagian-bagiannya, seperti kelopak bunga ada 3 berwarna hijau, mahkota bunga ada 6 dan berwarna kuning, benang sarinya banyak, dan putik hanya ada 1, serta tangkai bunga. Kenanga juga memiliki buah yang berbentuk bulat dan termasuk buah sejati. Buahnya berwarna hijau sampai hijau kehitaman. Memiliki daging buah yang tebal.

Menurut (Armandro, 2009), Kenanga adalah tumbuhan berbatang besar sampai diameter 0,1-0,7 meter dengan usia puluhan tahun. Tumbuhan Kenanga mempunyai batang yang getas (mudah patah) pada waktu mudanya. Tinggi pohon Kenanga biasa dapat mencapai 5-20 meter. Bunga kenanga akan muncul pada batang pohon atau ranting bagian atas pohon dengan susunan bunga yang spesifik. Sebuah bunga kenanga terdiri dari enam lembar daun dengan mahkota berwarna kuning serta dilengkapi tiga lembar daun berwarna hijau. Dasar bunganya berbentuk bundar pipih dan mengembung, sedangkan benang sari jumlahnya banyak, bertangkai pendek dan tersusun dalam gulungan spiral. Kotak sari berbentuk tiang, terdiri dua sel, bersifat menempel dan membelah memanjang.

Menurut (Armandro, 2009), bakal buah berbentuk bulat dan bakal bijinya berjumlah banyak serta menyebar pada sisi-sisinya. Putik bunga bertangkai pendek, berkepala bundar dan berlendir. Buah berbentuk oval, berdaging tebal, berwarna hijau ketika masih muda dan menjadi hitam setelah tua, pada umumnya mengelompok 6-10 buah pada satu tangkai utama. Bijinya berjumlah 8-12 untuk tiap buah, pada umumnya tersusun dalam dua baris, berbentuk bundar, pipih, berkulit keras, berwarna cokelat. Susunan bunga tersebut majemuk dengan garpu-garpu. Bunga Kenanga beraroma harum dan khas. Di pedesaan, Kenanga sering dipelihara untuk dipetik bunganya .

Menurut (Thomas, 1989), tumbuhan Kenanga mudah tumbuh di daerah dataran rendah mulai ketinggian 25-1.000 meter di atas permukaan laut. Semula tanaman ini hanya tumbuh di hutan-hutan, tetapi kini sudah banyak dibudidayakan. Tentu saja tanaman ini dapat tumbuh lebih baik jika kondisi tanahnya subur, terutama jenis tanah alluvial, dan dapat berbunga lebat jika ketinggian daerahnya antara 20-700 m di atas permukaan laut, yang beriklim panas dan lembab. Menurut (Kusuma, 2004), sejak lama bunga Kenanga dimanfaatkan sebagai sumber obat tradisional seperti reumatik, demam nifas, penyakit kulit (kudis dan gigitan serangga), sakit kepala, malaria, asma, bronchitis, sesak nafas, mencegah dan mengobati bau badan serta keputihan, mencegah dan mengobati hepatitis, radang saluran kencing. Produk kecantikan seperti parfum, sabun, masker dan lulur serta dimanfaatkan sebagai tanaman hias.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2

2b	Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b	Dengan daun yang jelas.....	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b	Tanaman lain.....	120
120b	Tanaman tanpa getah.....	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas; paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135

135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	142
142b Cabang tidak demikian.....	143
143b Sisik demikian tidak ada.....	146
146b Tanaman tidak berduri atau berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b Bunga tidak di dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b Bakal buah menumpang.....	162
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a Pohon atau perdu dengan pohon yang berbilangan 3.....	164
164b Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b Ruang kepala sari membuka tanpa katup atau bunga berkelamin satu.....	166
166a Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.....	50. Annonaceae
1a Banyak buah yang lepas, bertangkai panjang pada satu tangkai buah utama. Ujung yang diperpanjang dari penghubung ruang sari runcing.....	1. Canarium

Kunci Determinasi Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6b – 7 – 7b – 9 – 9b – 10 – 10b – 11 –
11b – 12 – 12b – 13 – 13b – 14 – 14a – 15 – 15a – 109 – 109b – 119 –
119b – 120 – 120b – 128 – 128b – 129 – 129b – 135 – 135b – 136 – 136b
– 139 – 139b – 140 – 140b – 142 – 142b – 143 – 143b – 146 – 146b –
154 – 154b – 155 – 155b – 156 – 156b – 162 – 162b – 163 – 163a – 164
– 164b – 165 – 165b – 166 – 166a – **50. Annonaceae** – 1a –
1. Canangium – *Canangium odoratum* Baill.

Pohon, tinggi 10–40 m. Daun bertangkai, bulat telur atau memanjang, dengan ujung runcing-meruncing dan kerap kali miring, pangkal membulat atau bentuk jantung, 10-23 kali 4,5-14 cm. bunga dalam karangan bunga yang berbentuk payung, pendek, menggantung, duduk di ketiak, berbunga 2-5, bau harum. Daun kelopak hampir lepas, dalam kunvup bersambungan secara katup, bulat telur segi tiga yang lebar, menggulung keluar. Daun mahkota 6, kira-kira sama, bentuk lanset, panjang 5-7,5 cm, hijau, kemudian kuning. Dasar bunga cekung sedikit. Benang sari banyak, penghubung ruang sari diatas ruangnya diperpanjang dan menutupi, cokelat muda. Bakal buah banyak, lepas. Kepala putik tombol, buah 7-15, perkembangannya tidak sama, bulat telur terbalik, panjangnya ± 2 cm, hijau tua. Di hutan, juga ditanam untuk bunganya; 5-1.200 m. *Kenanga*, Ind, *Kananga*, S, J, Md, *Wangsa*, J.

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Famili	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Spesies	: <i>Annona muricata</i> L.

Sumber: (Van Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap Sirsak (*Annona muricata* L.), dapat diketahui bahwa Sirsak memiliki habitus atau perawakan tumbuhan pohon. Pohon adalah perawakan tumbuhan yang tinggi tumbuhannya bisa mencapai lebih dari 5 meter. Periodisitas atau waktu siklus hidup tumbuhan Sirsak adalah perennial atau tumbuhan yang waktu siklus hidupnya lebih dari 2 tahun, bahkan bisa berpuluh hingga ratusan tahun. Akar pada Sirsak bersifat akar tunggang. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), akar tunggang adalah adanya akar pokok atau akar utama yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Fungsi akar ini adalah untuk memperluas bidang penyerapan air dan memperkuat berdirinya batang tumbuhan.

Berdasarkan hasil pengamatan, batang Sirsak memiliki percabangan monopodial. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), percabangan monopodial adalah jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan panjang daripada cabangnya. Batang Sirsak memiliki arah tumbuh batang yang tegak lurus. Bentuk batang Sirsak adalah bulat seperti batang tumbuhan pada umumnya. Permukaan batang Sirsak kasar.

Berdasarkan hasil pengamatan, daun Sirsak memiliki duduk daun berseling. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), berseling ketika daun membentuk silang dengan daun yang dibawahnya. Bagian daun pada Sirsak tidak lengkap, karena tidak ada pelepah daun. Daun Sirsak berbentuk memanjang . Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), daun berbentuk memanjang jika perbandingan panjang: lebar = 2,5-3 : 1. Pangkal daun Sirsak adalah tumpul, sedangkan ujung daunnya meruncing karena ujung daun runcing namun memiliki titik pertemuan kedua tepi daun lebih tinggi, sehingga tampak sempit memanjang namun tetap runcing. Tepi daun Sirsak rata dengan urat daun menyirip. Daun Sirsak memiliki tekstur daun licin mengkilap. Warna daunnya adalah hijau tua.

Berdasarkan hasil pengamatan, Sirsak termasuk ke dalam divisi Magnoliophyta, sehingga bunga juga berfungsi sebagai alat reproduksi. Sirsak memiliki bunga dengan bagian-bagiannya, seperti kelopak bunga berwarna hijau , mahkota bunga berwarna kuning, benang sarinya dan putik, serta tangkai bunga. Sirsak juga memiliki buah yang berbentuk lonjong dan memiliki duri kecil dan termasuk buah sejati majemuk. Buahnya berwarna hijau. Memiliki daging buah yang tebal.

Menurut (Sunarjono, 2005), morfologi dari daun Sirsak adalah berbentuk bulat dan panjang, dengan bentuk daun menyirip dengan ujung daun meruncing, permukaan daun mengkilap, serta berwarna hijau muda sampai hijau tua. Terdapat banyak putik di dalam satu bunga sehingga diberi nama bunga berpistil majemuk. Sebagian bunga terdapat dalam lingkaran, dan sebagian lagi membentuk spiral atau terpencah, tersusun secara hemisiklis. Mahkota bunga yang berjumlah 6 sepalum yang terdiri dari dua lingkaran, bentuknya hampir segitiga, tebal, dan kaku, berwarna kuning keputih-putiham, dan setelah tua mekar dan lepas dari dasar bunganya. Bunga umumnya keluar dari ketiak daun, cabang, ranting, atau pohon bentuknya sempurna (hermaprodit). Menurut (Mardiana, 2011), daun Sirsak dimanfaatkan sebagai pengobatan alternatif untuk pengobatan kanker, yakni dengan mengkonsumsi air rebusan daun

Sirsak. Selain untuk pengobatan kanker, tanaman Sirsak juga dimanfaatkan untuk pengobatan demam, diare, anti kejang, anti jamur, anti parasit, anti mikroba, sakit pinggang, asam urat, gatal-gatal, bisul, flu, dan lain lain.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....**3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....**10**
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....**11**
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....**12**
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....**13**
- 13b Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....**14**
- 14a Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....**15**

15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b Tanaman lain.....	120
120b Tanaman tanpa getah.....	128
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas; paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	142
142b Cabang tidak demikian.....	143
143b Sisik demikian tidak ada.....	146
146b Tanaman tidak berduri atau berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b Bunga tidak di dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b Bakal buah menumpang.....	162
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a Pohon atau perdu dengan pohon yang berbilangan 3.....	164
164b Daun tidak melekat serupa perisai.....	165

- 165b Ruang kepala sari membuka tanpa katup atau bunga berkelamin satu.....**166**
- 166a Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.....**50. Annonaceae**
- 1b Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.....**2. Annona**
- 1a Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang di luar, yang terakhir ini bentuk bulat telur segi tiga. Buah berduri tempel.....***Annona muricata* L.**

Kunci Determinasi Sirsak (*Annona muricata* L.)

- 1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6b – 7 – 7b – 9 – 9b – 10 – 10b – 11 – 11b – 12 – 12b – 13 – 13b – 14 – 14a – 15 – 15a – 109 – 109b – 119 – 119b – 120 – 120b – 128 – 128b – 129 – 129b – 135 – 135b – 136 – 136b – 139 – 139b – 140 – 140b – 142 – 142b – 143 – 143b – 146 – 146b – 154 – 154b – 155 – 155b – 156 – 156b – 162 – 162b – 163 – 163a – 164 – 164b – 165 – 165b – 166 – 166a – **50. Annonaceae** – 1b – **2. Annona** – 1a– ***Annona muricata* L.**

Pohon, tinggi 3–8 m. Daun memanjang, bentuk lanset atau bulat telur terbalik, ujung meruncing pendek, seperti kulit, panjang 6–18 cm, tepi rata. Bunga berdiri sendiri berhadapan dengan daun, bau tidak enak. Daun kelopak kecil. Daun mahkota berdaging, 3 yang terluar hijau, kemudian kuning, panjang 3,5–5 cm, 3 yang terdalam bulat telur, kuning muda. Daun kelopak dan daun mahkota yang terluar pada kuncup tersusun seperti katup, daun mahkota terdalam secara genting. Dasar bunga cekung sekali. Benang sari banyak. Penghubung ruang sari di atas ruang sari melebar, menutup sari banyak. Bakal buah banyak, bakal biji 1. Tangkai putik langsing, berambut. Kepala putik silindris. Buah

majemuk tidak beraturan, bentuk telur miring atau bengkok, 15–35 kali 10–15 cm. biji hitam dan daging buah putih. Pohon buah dari Hindia Barat, banyak ditanam. *Sirsak*, Ind, *Nangka blanda*, Ind, J, S, *Mandalika*, S, *Nangka buris*, Md, *Nangka englan*, Md, *Nangka sabrang*, J, *Zuursak*, N.

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Famili	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Spesies	: <i>Annona squamosa</i> L.

Sumber: (Van Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap Srikaya (*Annona squamosa* L.), dapat diketahui bahwa Srikaya memiliki habitus atau perawakan tumbuhan pohon. Pohon adalah perawakan tumbuhan yang tinggi tumbuhannya bisa mencapai lebih dari 5 meter. Periodisitas atau waktu siklus hidup tumbuhan Srikaya adalah perennial atau tumbuhan yang waktu siklus hidupnya lebih dari 2 tahun, bahkan bisa berpuluh hingga ratusan tahun. Akar pada Srikaya bersifat akar tunggang. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), akar tunggang adalah adanya akar pokok atau akar utama yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Fungsi akar ini adalah untuk memperluas bidang penyerapan air dan memperkuat berdirinya batang tumbuhan.

Berdasarkan hasil pengamatan, batang Srikaya memiliki percabangan monopodial. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), percabangan monopodial adalah jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan panjang daripada cabangnya. Batang Srikaya memiliki arah tumbuh batang yang tegak lurus. Bentuk batang Srikaya adalah bulat seperti batang tumbuhan pada umumnya. Permukaan batang Srikaya kasar.

Berdasarkan hasil pengamatan, daun Srikaya memiliki duduk daun berseling. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), berseling ketika daun membentuk silang dengan daun yang dibawahnya. Bagian daun pada Srikaya tidak lengkap, karena tidak ada pelepah daun. Daun Srikaya berbentuk memanjang . Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), daun berbentuk memanjang jika perbandingan panjang: lebar = 2,5-3 : 1. Pangkal daun Srikaya adalah tumpul, sedangkan ujung daunnya meruncing karena ujung daun runcing namun memiliki titik pertemuan kedua tepi daun lebih tinggi, sehingga tampak sempit memanjang namun tetap runcing. Tepi daun Srikaya rata dengan urat daun menyirip. Daun Srikaya memiliki tekstur daun yang kasar. Warna daunnya adalah hijau.

Berdasarkan hasil pengamatan, Srikaya termasuk ke dalam divisi Magnoliophyta, sehingga bunga juga berfungsi sebagai alat reproduksi. Srikaya memiliki bunga dengan bagian-bagiannya, seperti mahkota bunga berwarna hijau kekuningan, benang sarinya dan putik, serta tangkai bunga. Srikaya juga memiliki buah yang berbentuk oval dan memiliki seperti sisik namun tidak tajam dan termasuk buah sejati ganda. Buahnya berwarna hijau. Memiliki daging buah yang tebal.

Menurut (Radi, 1997), tanaman Srikaya, sebagai tanaman tingkat tinggi memiliki bagian-bagian tanaman yang lengkap yaitu terdapat daun, batang, bunga, buah dan biji yang lengkap. Tanaman Srikaya memiliki daun berbentuk lanset, ujungnya meruncing, serta berwarna hijau muda. Batang tanaman ini berkayu, berbentuk perdu, memiliki percabangan yang banyak dan tingginya dapat mencapai 8 meter serta memiliki bunga dengan warna kuning keputih-putihan dan keluar dari ketiak daun pada ujung cabang atau ranting. Buah tanaman Srikaya ini bersisik halus dan setiap sisik merupakan karpel, pada tiap karpel biasanya terdapat satu butir biji. Biji tanaman ini berwarna coklat kehitam-hitaman, halus, keras, dan bagian ujungnya tumpul.

Menurut (Hariana, 2013), secara empiris hampir seluruh bagian Srikaya dapat dimanfaatkan untuk pengobatan herbal. Bagian daun

digunakan untuk menyembuhkan borok, demam, rematik, menurunkan asam urat, diare, disentri, penyakit kulit dan kutu kepala. Bagian biji digunakan untuk menyembuhkan lemah pencernaan, dan cacingan. Bagian buah digunakan untuk menyembuhkan diare, disentri akut, dan gangguan pencernaan. Bagian akar digunakan untuk menyembuhkan sembelit, disentri, depresi mental, dan nyeri tulang punggung. Bagian kulit batang digunakan untuk menyembuhkan diare, disentri, dan luka berdarah.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....**3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....**10**
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....**11**
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....**12**

12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b	Tanaman lain.....	120
120b	Tanaman tanpa getah.....	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas; paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	142
142b	Cabang tidak demikian.....	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146
146b	Tanaman tidak berduri atau berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b	Bunga tidak di dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b	Bakal buah menumpang.....	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163

163a Pohon atau perdu dengan pohon yang berbilangan 3.....	164
164b Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b Ruang kepala sari membuka tanpa katup atau bunga berkelamin satu.....	166
166a Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.....	50. Annonaceae
1b Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.....	2. Annona
1b Lingkaran terdalam daun mahkota lebih kecil daripada yang diluar, yang terakhir memanjang. Kadang-kadang lingkaran terdalam tidak ada	2
2b Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru-biruan. Daun dari bawah hijau biru.....	<i>Annona squamosa</i> L.

Kunci Determinasi Srikaya (*Annona squamosa* L.)

1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6b – 7 – 7b – 9 – 9b – 10 – 10b – 11 – 11b – 12 – 12b – 13 – 13b – 14 – 14a – 15 – 15a – 109 – 109b – 119 – 119b – 120 – 120b – 128 – 128b – 129 – 129b – 135 – 135b – 136 – 136b – 139 – 139b – 140 – 140b – 142 – 142b – 143 – 143b – 146 – 146b – 154 – 154b – 155 – 155b – 156 – 156b – 162 – 162b – 163 – 163a – 164 – 164b – 165 – 165b – 166 – 166a – **50. Annonaceae** – 1b – **2. Annona** – 1b – 2 *Annona squamosa* L.

Pohon atau perdu, tinggi 2–7 m. daun eliptis memanjang sampai bentuk lanset tumpul, 6–17 kali 2,5–7,5 cm, tepi rata. Bunga 1–2 berhadapan atau disamping daun. Daun kelopak segi tiga, waktu kuncup bersambung secara katup (klepsgewijs), kecil. Daun mahkota yang terluar berdaging tebal, panjang, 2–2,5 cm, dari putih kuning, dengan

pangkal yang berongga, akhirnya ungu. Daun mahkota yang terdalam sangat kecil atau tidak ada. Dasar bunga dipertinggi. Benang sari banyak, putih. Penghubung ruang sari di atas ruang diperpanjang, dan melebar, dan menutup ruangnya. Bakal buah banyak, ungu tua. Kepala putik duduk, rekat menjadi satu, mudah rontok. Buah majemuk kurang lebih bentuk bola, garis tengah 5–10 cm, berlilin. Anak buah khususnya dengan ujung yang melengkung, pada waktu masak sedikit atau banyak melepaskan diri satu dengan yang lain. Biji masak hitam mengkilat. Daging buah putih. Pohon buah-buahan dari Hindia Barat, banyak ditanam. *Srikaya*, Ind, S, J, *Sarkaja*, Md.

4. Sirih (*Piper betle* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Piperales
Famili	: Piperaceae
Genus	: Piper
Spesies	: <i>Piper betle</i> L.

Sumber: (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap Sirih (*Piper betle* L.), dapat diketahui bahwa Sirih memiliki habitus atau perawakan tumbuhan perdu. Perdu adalah perawakan tumbuhan yang mirip seperti pohon namun tinggi tumbuhannya kurang dari 5 meter. Periodisitas atau waktu siklus hidup tumbuhan Sirih adalah annual atau tumbuhan yang memiliki masa hidup kurang dari satu tahun. Akar pada Sirih bersifat akar serabut. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), akar serabut adalah akar yang keluar dari pangkal batang dengan relatif sama besar. Fungsi akar ini adalah untuk memperluas bidang penyerapan air dan memperkuat berdirinya batang tumbuhan.

Berdasarkan hasil pengamatan, batang Sirih memiliki percabangan simpodial. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), percabangan simpodial adalah jika batang pokok sulit ditentukan, karena hampir berukuran sama besar dengan cabangnya. Batang Sirih memiliki arah tumbuh batang memanjat, batang Sirih tumbuh ke atas dengan penunjang., pada Sirih terdapat akar pelekak untuk menunjangnya. Bentuk batang Sirih adalah bulat seperti batang tumbuhan pada umumnya. Permukaan batang Sirih beralur.

Berdasarkan hasil pengamatan, daun Sirih memiliki duduk daun berseling. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), berseling ketika daun membentuk silang dengan daun yang dibawahnya. Bagian daun pada Sirih tidak lengkap. Daun Sirih berbentuk jantung. Pangkal daun Sirih adalah berlekuk, sedangkan ujung daunnya meruncing karena ujung daun runcing namun memiliki titik pertemuan kedua tepi daun lebih tinggi, sehingga tampak sempit memanjang namun tetap runcing. Tepi daun Sirih rata dengan urat daun melengkung. Daun Sirih memiliki tekstur daun yang tipis seperti kertas. Warna daunnya adalah hijau tua. Berdasarkan hasil pengamatan, Sirih termasuk ke dalam divisi Magnoliophyta, sehingga bunga juga berfungsi sebagai alat reproduksi. Sirih memiliki bunga yang berbentuk untaian bulir, hanya terdapat untaian bulir dan tangkai bunga.

Menurut (Van Steenis, 2003), Sirih adalah nama sejenis tumbuhan merambat yang bersandar pada batang pohon lain. Tinggi 5-15m. Batang sirih berwarna coklat kehijauan, berbentuk bulat, beruas dan merupakan tempat keluarnya akar. Daunnya yang tunggal berbentuk jantung, berujung runcing, tepi rata, tulang daun melengkung, lebar daun 2,5-10 cm, panjang daun 5-18cm, tumbuh 8 berselang-seling, bertangkai, dan mengeluarkan bau yang sedap bila diremas. Sirih memiliki bunga majemuk berkelamin 1, berumah 1 atau 2. Bulir berdiri sendiri, di ujung dan berhadapan dengan daun. panjang bulir sekitar 5 - 15 cm dan lebar 2 - 5 cm. Pada bulir jantan panjangnya sekitar 1,5 - 3 cm dan terdapat dua benang sari yang pendek sedang pada bulir betina panjangnya sekitar 2,5 - 6 cm dimana terdapat kepala putik tiga sampai lima buah berwarna putih dan hijau kekuningan.

Menurut (Mooryati, 1998), daun Sirih mempunyai bau aromatik khas, bersifat pedas, dan hangat. Sirih berkhasiat sebagai antiradang, antiseptik, antibakteri. Bagian tanaman yang dapat digunakan adalah daun, akar, dan bijinya. Daunnya digunakan untuk mengobati bau mulut, sakit mata, keputihan, radang saluran pernapasan, batuk, sariawan, dan

mimisan. Sirih juga berpotensi sebagai insektisida alami yang bersifat sebagai pestisida yang ramah lingkungan.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b Dengan daun yang jelas.....7
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9a Tumbuh-tumbuhan memanjat dan membelit.....41
- 41b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dengan akar udara. Daun tidak silindris.....42
- 42b Tumbuhan tidak demikian.....43
- 43b Daun tersebar.....54
- 54b Daun tunggal.....59
- 59b Batang atau daun tidak berduri dan tidak berduri tempel.....61
- 61b Daun, susunan, tulang daun, dan bunga tidak demikian.....62
- 62b Benang sari 4 – 5 atau bunganya tidak jelas, merupakan bulir.....63
- 63a Bunga tersusun dalam bulir yang tidak bercabang.....64
- 64a Bunga tanpa perhiasan bunga. Tidak ada tangkai putik atau pendek dengan 1–5 kepala putik. Batang dengan ruas yang jelas.....37. Piperaceae

1a Daun kuat seperti kulit. Daun pelindung lebar tertancap pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar tersembunyi dalam sumbu bulir.....***Piper betle L.***

Kunci Determinasi Sirih (*Piper betle L.*)

1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6b – 7 – 7b – 9 – 9a – 41– 41b – 42–
42b – 43 – 43b – 54 – 54b – 59 – 59b – 61 – 61b – 62 – 62b – 63 – 63a –
64 – 64a –**37. Piperaceae** –1a – ***Piper betle L.***

Tumbuh-tumbuhan memanjat. Panjang batang 5–15 m. Daun berseling atau tersebar, bertangkai, daun penumpu cepat rontok, dan meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Helai daun bulat telur sampai memanjang, dengan pangkal daun berbentuk jantung, atau pangkal yang miring dan ujung meruncing, 5 – 18 kali 2 – 20 cm. Bunga berkelamin 1, berumah 1 atau 2. Bulir berdiri sendiri, di ujung dan berhadapan dengan daun. Daun pelindung berbentuk lingkaran, bulat telur terbalik atau bulat memanjang, panjang ±1 mm. Bulir jantan : tangkai 1,5 – 3 cm. Benang sari 2, sangat pendek. Bulir betina: tangkai 2,5 – 6 cm; kepala putik 3–5 cm. Buah buni dengan ujung bebas dan membulat. Bulir masak berambut abu-abu, rapat, tebalnya 1– 1,5 cm. Biji bentuk lingkaran. Tanaman yang berubah liar dalam semak, banyak ditanam di halaman penduduk; 5– 700 m. *Sirih*, Ind, S, J, *Bede*, J.

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Nymphaeales
Famili	: Nymphaeaceae
Genus	: <i>Nymphaea</i>
Spesies	: <i>Nymphaea lotus</i> L.

Sumber: (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap Teratai (*Nymphaea lotus* L.), dapat diketahui bahwa Teratai memiliki habitus atau perawakan tumbuhan herba. Periodisitas atau waktu siklus hidup tumbuhan Teratai adalah annual atau tumbuhan yang memiliki masa hidup kurang dari satu tahun. Akar pada Teratai bersifat akar serabut. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), akar serabut adalah akar yang keluar dari pangkal batang dengan relatif sama besar. Fungsi akar ini adalah untuk memperluas bidang penyerapan air dan memperkuat berdirinya batang tumbuhan.

Berdasarkan hasil pengamatan, batang Teratai memiliki percabangan simpodial. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), percabangan simpodial adalah jika batang pokok sulit ditentukan, karena hampir berukuran sama besar dengan cabangnya. Batang Teratai memiliki arah tumbuh batang terkulai. Bentuk batang Teratai adalah bulat seperti batang tumbuhan pada umumnya. Permukaan batang Teratai licin.

Berdasarkan hasil pengamatan, daun Teratai memiliki duduk daun roset akar. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), roset akar adalah jika batang sangat pendek, sehingga semua daun berjejal dan mendekati akar. Bagian daun pada Teratai tidak lengkap. Daun Teratai berbentuk ginjal. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), daun berbentuk ginjal adalah daun pendek lebar dengan ujung yang tumpul dan membulat. Pangkal daun Teratai adalah

berlekuk, sedangkan ujung daunnya membulat. Tepi daun Teratai bergigi. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), tepi daun bergigi adalah jika sinus sudut pada tepi daun tumpul sedangkan angulusnya lancip. Teratai memiliki urat daun yang mencapai tepi daun. Daun Teratai memiliki tekstur daun yang tipis dan lunak. Warna daunnya adalah hijau. Berdasarkan hasil pengamatan, Teratai termasuk ke dalam divisi Magnoliophyta, sehingga bunga juga berfungsi sebagai alat reproduksi. Teratai memiliki yang tumbuh tegak sehingga berada diatas permukaan air. Bunga teratai memiliki mahkota bunga dengan gradasi warna yang beragam.

Menurut (Sancoyo, 2017), tumbuhan air ini termasuk dalam suku Nymphaeaceae. Mempunyai rimpang atau umbi yang menjalar dan terendam dibawah permukaan air, sedangkan daunnya membulat dan terapung-apung dipermukaan air. Permukaan atas daunnya berwarna hijau gelap, dengan bagian bawahnya kecoklatan, halus atau sedikit berbulu lembut, garis tengahnya berkisar antar 20-30 cm. Bunganya berwarna merah muda atau ada juga warna lainnya. Biasanya mekar di malam hari sampai dengan pukul 23.00 menjulang antara 15 – 25 cm di atas permukaan air dengan suhu sekitarnya pada kisaran 24° C. Terdapat lebih dari 50 jenis (spesies) teratai di dunia yang tersebar mulai dari daerah tropis hingga subtropis.

Menurut (Arjuna, 2014), akar dari Teratai mengandung banyak karbohidrat yang dipercaya mampu menjaga siklus menstruasi agar tetap teratur, melancarkan peredaran darah, dan mengatasi sembelit. Serta dapat menurunkan tekanan darah. Daun Teratai juga dapat dimanfaatkan untuk obat pusing (vertigo), sakit gigi. Sedangkan bagian bunganya bisa untuk menghentikan radang kulit bernanah (pioderma).

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....**3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....**10**
- 10a Daun keseluruhannya merupakan roset pada pangkal batang..... **92**
- 92a Tanaman air dan tanaman rawa.....**93**
- 93a Helaihan daun tertancap serupa perisai.....**47. Nymphaeaceae**
- 1a Daun dengan pangkal bercangap yang sempit dan dalam. Daun kelopak 4.....**1. Nymphaea**
- 1b Daun di bawah berambut pendek yang rapat. Bunga mekar pada malam hari.....***Nymphaea lotus L.***

Kunci Determinasi Teratai (*Nymphaea lotus L.*)

- 1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6b – 7 – 7b – 9 – 9b – 10 – 10a – 92 – 92a – 93 – 93a – **47. Nymphaeaceae** – 1a – **1. Nymphaea** – 1b – ***Nymphaea lotus L.***

Daun dan bunga pada akar rimpang di dalam tanah yang vertikal, mengapung (bunga di tempat air yang dangkal muncul diatas air). Helaihan daun lebar bulat memanjang, menancap serupa bentuk perisai,

melekuk keluar bergigi tajam di bagian bawah ungu tua, 15–20 kali 12–45 cm. Bunga agak berbau busuk dan siang hari menutup. Daun kelopak pada pangkalnya melekat pada dasar bunga, dengan tulang daun yang menonjol keluar dengan jelas, dari dalam berwarna semacam mahkota. Daun mahkota 13–28, putih, kadang-kadang ros atau merah. Benang sari kurang dari 100, dengan mahkota dipisahkan oleh suatu ruang yang kosong. Tangkai sari lebar, pipih, penghubung sari di atas ruang sari tidak diperpanjang. Ruang bakal buah dipisahkan oleh dinding tunggal. Buah masak dibawah air, serupa spons, membuka tidak beraturan; biji dengan selubung biji berbentuk kantung. Di selokan dan genangan yang tidak dalam. Kerapkali sebagai tanaman hias. *Teratai kecil*, Ind, *Teratai hutan*, Ind, *Tunjung putih*, Ind, *Tunjung bodas*, S, *Tunjung tutur*, S.

F. Kesimpulan

1. Ciri-ciri morfologi dan aspek botani yang diamati pada kelima tumbuhan yang termasuk dalam kelompok divisi Magnoliphyta, kelas Magnoliosida, anak kelas Magnoliidae adalah:

a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

- Morfologi: habitusnya pohon, periodisitas perennial, akar tunggang, batang monopodial, batangnya kasar, daun jorong, daun tersebar, ujung daun meruncing dan pangkal daun membulat, daun licin dan berwarna hijau. Memiliki bunga dengan bagian lengkap. Buah termasuk golongan buah sejati.
- Aspek botani: Bunganya digunakan sebagai sumber obat tradisional seperti reumatik, demam tifoid, penyakit kulit, sakit kepala, malaria, asma, bronkitis, sesak nafas, mencegah dan mengobati bau badan serta keputihan, mencegah dan mengobati hepatitis, radang saluran kencing. Produk kecantikan seperti parfum, sabun, masker dan lulur serta dimanfaatkan sebagai tanaman hias.

b. Sirsak (*Annona muricata* L.)

- Morfologi: habitusnya pohon, periodisitas perennial, akar tunggang, batang monopodial, batangnya kasar, daun memanjang, daun berseling, ujung daun meruncing dan pangkal daun tumpul, daun licin mengkilap dan berwarna hijau. Memiliki bunga dengan bagian lengkap. Buah termasuk golongan buah sejati majemuk.
- Aspek botani: Daun Sirsak dimanfaatkan sebagai pengobatan alternatif untuk kanker, demam, diare, anti kejang, anti jamur, anti parasit, anti mikroba, sakit pinggang, asam urat, gatal-gatal, bisul, flu, dan lain lain.

c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

- Morfologi: habitusnya pohon, periodisitas perennial, akar tunggang, batang monopodial, batangnya kasar, daun memanjang, daun berseling, ujung daun meruncing dan pangkal daun tumpul, daun kasap dan berwarna hijau. Memiliki bunga dengan bagian tidak lengkap. Buah termasuk golongan buah sejati ganda.
- Aspek botani: Bagian daun digunakan untuk menyembuhkan borok, demam, rematik, menurunkan asam urat, diare, disentri, penyakit kulit dan kutu kepala. Bagian buah digunakan untuk menyembuhkan diare, disentri akut, dan gangguan pencernaan. Bagian akar digunakan untuk menyembuhkan sembelit, disentri, depresi mental, dan nyeri tulang punggung. Bagian kulit batang digunakan untuk menyembuhkan diare, disentri, dan luka berdarah.

d. Sirih (*Piper betle* L.)

- Morfologi: habitusnya perdu, periodisitas annual, akar serabut, batang simpodial, batangnya beralur, daun jantung, daun berseling, ujung daun meruncing dan pangkal daun berlekuk, daun licin seperti kertas dan berwarna hijau. Memiliki bunga dengan bagian tidak lengkap.
- Aspek botani: Daunnya digunakan untuk mengobati bau mulut, sakit mata, keputihan, radang saluran pernapasan, batuk, sariawan, dan mimisan. Sirih juga berpotensi sebagai insektisida alami yang bersifat sebagai pestisida yang ramah lingkungan.

e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

- Morfologi: habitusnya herba, periodisitas annual, akar serabut, batang simpodial, batangnya terkulai, daun ginjal, roset akar, ujung daun membulat dan pangkal daun berlekuk, daun tipis lunak, tepi daun bergigi dan berwarna hijau. Memiliki bunga dengan bagian tidak lengkap.
- Aspek botani: akar Teratai mampu menjaga siklus menstruasi agar tetap teratur, melancarkan peredaran darah, dan mengatasi

sembelit. Serta dapat menurunkan tekanan darah. Daun Teratai juga dapat dimanfaatkan untuk obat pusing (vertigo), sakit gigi. Sedangkan bagian bunganya bisa untuk menghentikan radang kulit bernanah (pioderma).

G. Daftar pustaka

- Adrian, Kevin, "Daun sirih", <https://www.alodokter.com/waspadaai-efek-samping-daun-Sirih-> dalam *google.com* 2019.
- Anisa, "Gambar batang sirih", <http://www.jurnalasia.com/bisnis/-menanam-Sirih/> dalam *google.com* 2014.
- Arjuna, "Gambar Teratai", <http://khasiattumbuhan.com/2014/05/manfaat-tanaman-teratai.html> dalam *google.com* 2014.
- Armando, Rochim, *Memproduksi Minyak Atsiri Berkualitas*, Jakarta: Penerbit Penebar Swadaya, 2009.
- Bimo, Saputra, "Gambar batang kenang", <https://www.agrobibit.id/bunga/bunga-kenanga-asal-okulasi/> dalam *google.com* 2018.
- Gia, "Bunga teratai", <https://digiyan.com/bunga-teratai/>, dalam *google.com* 2018.
- Hariana, A, *Tumbuhan Obat dan Khasiatnya*, Jakarta: Penerbit Penebar Swadaya, 2013.
- Hayati, "Bunga sirih", <http://bch.unesa.ac.id/hayati/Sirih> dalam *google.com* 2013.
- Huang., Xuming, "Akar Tanaman Annona", https://www.researchgate.net/Morphology-of-root-system-of-four-annona-of_fig4_267277335 dalam *google.com* 2011.
- Joel, "Gambar Teratai", <https://steemit.com/photography/@steemjoel/how-do-you-think-with-lotus-flowers> dalam *google.com* 2018.
- Kamaruddin, "Kenanga", <https://www.flickr.com/photos/kmat/2351159899>, dalam *google.com* 2008.

- Kusuma, Rahmat Fauzi, dkk, *Hidup sehat secara Alami. Dalam: Meniran Penambah Daya Tahan Tubuh Alami. Cet.1*, Jakarta: Agro Media Pustaka, 2014.
- Mardiana, Lina, *Ramuan dan Khasiat Kulit Manggis*, Jakarta: Penerbit Penebar Swadaya, 2011.
- Masaan, “Gambar akar sirih”, <https://www.maenmasaan.oak-banyak-orang-tau-inilah-buah-yang-sehat.html> dalam *google.com* 2019.
- Megumi, Sarah, “Bunga kenanga”, Jakarta: Regina Press, 2018.
- Mooryati, Soedibyo, *Alam Sumber Kesehatan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Permana. Rizky Wahyu, “Sirih”, <https://www.merdeka.com/sehat/10-manfaat-yang-dimiliki-oleh-buah-Sirih.html>, dalam *google.com* 2019.
- Permatasari, Tiara “Daun Sirih”, <https://9manfaatdaun.com/2015/04/menelisik-manfaat-daun-Sirih.html>, dalam *google.com* 2015.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Puccio, Pietro, “Gambar daun kenanga”, <https://www.monacoencyclopedia.com/cananga-odorata/?lang=en>, dalam *google.com* 2020.
- Purnama. “Gambar bunga sirih”, <http://plantamor.com/species/gallery/all/15>, dalam *google.com* 2017.
- Radi, J. *Budidaya Sirih*. Yogyakarta: Kanisius. 1997.
- Ratnalita. “Bunga sirih”, <https://busy.org/@ratnalita/photography-bunga-Sirih-baru-kembang> dalam *google.com* 2018.
- Raven, dan Eichhorn, *Biology of Plants*, 7th Edition, New York: W.H. Freeman, 2004.
- Rendo, Angela, “Gambar Akar Kenanga” <http://angelarendo.blogspot.com/2014/11/deskripsi-kenanga-canangium-odoratum.html> dalam *google.com* 2014.
- Saleh, “Gambar Biji Kenanga”, <https://www.flickr.com/photos/salleh/2399>, dalam *google.com* 2008.

Sancoyo, "Nymphaea lotus". <http://krbogor.lipi.go.id/id/Nymphaea-lotus-L.html> dalam *google.com* 2017.

Setyarini, Tantri. *Manfaat sirih*. Diakses melalui <https://www.merdeka.com/sehat/manfaat-daun-sirih-merah-dan-hijau-klm.html>, 2018.

Steenis, dkk, *Flora*, Jakarta: Pradyna Paramita, 2003.

Sudarsono, dkk, *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*, Malang: UM Press, 2005.

Sunarjono, H, *Sirih dan Sirih: Budidaya untuk Menghasilkan Buah Prima*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2005.

Thomas, ANS, *Tanaman Obat Tradisional*, Jakarta: Kanisius, 1989.

Tjietrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.

Toto, Slamet, "Gambar Batang Sirih", <http://ragamorganisme.blogspot.com/2012/08/sirih.html> dalam *google.com* 2012.

Wardayati, Tatik, "Buah Sirsak", <https://intisari.grid.id/read/031818024/buah-lezat-berbiji-dan-berduri-ini>, dalam *google.com* 2019.

Wirakusumah, Emma, "Bibit sirih", <https://bibittabulampot.com/pemesanan-bibit/Sirih/> dalam *google.com* 2018.

Wursten, Bart. "Gambar daun teratai", <http://tropical.theferns.info/image.php?id=Nymphaea+lotus> dalam *google.com* 2019.

H. Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum II!

Jawab: Ordo Magnoliales: memiliki ciri habitusnya kebanyakan pohon, bersifat perennial, akarnya tunggang, percabangan batangnya monopodial, dan memiliki buah sejati. Contoh Ordo Magnoliales dalam praktikum ini adalah Kenanga, Sirsak, dan Srikaya.

Ordo Piperales: memiliki ciri berupa perdu, bersifat annual, berakar serabut, percabangan simpodial, dan memiliki ciri khas arah tumbuh batang memanjat karena memiliki akar modifikasi sebagai akar pelekat. Contoh Ordo Piperales dalam praktikum ini adalah Sirih.

Ordo Nymphaeales: memiliki ciri berupa herba, bersifat annual, berakar serabut, percabangan simpodial, dan memiliki ciri khas arah tumbuh terkulai daunnya berupa roset akar dan berciri khas daunnya memiliki tepi daun yang bergigi. Contoh Ordo Nymphaeales dalam praktikum ini adalah Teratai.